

Теоретические подходы и практики развития личностных качеств студентов в системе высшего образования стран БРИКС

Н. В. ТАРАСОВА, Н. И. ПЫШКОВ, С. А. ОСАДЧЕВА

АННОТАЦИЯ

Введение. Система высшего образования должна постоянно эволюционировать, чтобы соответствовать новым вызовам и требованиям времени, обеспечивая подготовку высококвалифицированных специалистов, способных внести вклад в развитие общества и экономики. В условиях глобализации и стремительного технологического прогресса образовательные системы стран БРИКС сталкиваются с новыми вызовами. Особую актуальность приобретает поиск эффективных подходов в обучении и воспитании будущих специалистов стран участниц БРИКС, когда обучающиеся должны стать не только компетентными профессионалами, но и лидерами, обладающими высоко развитыми личностными качествами.

Цель исследования: описание теоретических подходов и успешных практик развития личностных качеств студентов в высшем образовании стран БРИКС.

Материалы и методы. В рамках исследования были использованы: а) метод систематического обзора литературы PRISMA, заключающийся в отборе исследований, связанных с изучением личностных качеств студентов в высших учебных заведениях стран БРИКС: Бразилия, Индия, КНР, ЮАР; б) в результате контент-анализа: концептуализировано понятие личностных качеств студентов в зарубежных образовательных системах; определены подходы и модели обучения и воспитания студентов при реализации основных и общеразвивающих образовательных программ в университетах стран БРИКС, США и Великобритании.

Результаты исследования. Сформирован список ведущих университетов; рассчитаны два усредненных рейтинга: образовательных организаций; отбора научных работ по теме исследования. Анализ научных статей дал возможность описать две выборки научных работ – Бразилии, Индии, КНР, ЮАР (28) и – стран США, Великобритании (20). Полученные выборки позволили обобщить зарубежные подходы к описанию понятий личностных качеств студентов и инновационный процесс обучения.

Заключение. Страны БРИКС стремятся улучшить качество подготовки специалистов посредством вовлечения обучающихся в социальное служение, активное международное сотрудничество вузов стран БРИКС, программы обмена студентами и преподавателями способствуют обогащению образовательного процесса, положительно влияют на личностное развитие, интеллектуальный потенциал и лидерские качества студентов. Практическая ценность исследования заключается в возможности применения полученных результатов при создании эффективных образовательных программ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

высшее образование, страны БРИКС, личностные качества студентов, инновационное развитие, традиции, ценностно-мировоззренческие и поведенческие установки, концепции личностного роста, обучение служением, гражданская активность, социальная справедливость, лидерские, культурные компетенции

Для цитирования: Тарасова Н. В., Пышков Н. И., Осадчева С. А. Теоретические подходы и практики развития личностных качеств студентов в системе высшего образования стран БРИКС // Перспективы науки и образования. 2025. № 4. С. 39–56. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.4.3>

Поступила: 16.02.2024 | Одобрена: 22.04.2025 | Опубликована: 31.08.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Theoretical Approaches and Practices of Students' Personal Development in the BRICS Higher Education System

N. V. TARASOVA, N. I. PYSHKOV, S. A. OSADCHEVA

ABSTRACT

Introduction. The higher education system must constantly evolve to meet new challenges and requirements of the time, providing training of highly qualified specialists capable of contributing to the development of society and economy. In the context of globalization and rapid technological progress, the educational systems of the BRICS countries are facing new challenges. The search for effective approaches to the education and training of future specialists of the BRICS countries is of particular relevance, when students should become not only competent professionals, but also leaders with highly developed personal qualities.

The aim of the study is to describe theoretical approaches and successful practices of students' personality development in higher education in BRICS countries.

Materials and Methods. Within the framework of the study we used: a) the PRISMA method of systematic literature review, which consists in the selection of studies related to the study of students' personal qualities in higher education institutions of the BRICS countries: Brazil, India, China, South Africa; b) as a result of content analysis: the concept of students' personal qualities in foreign educational systems was conceptualized; approaches and models of teaching and education of students in the implementation of basic and general educational programs in universities of the BRICS countries, the USA and the UK were determined.

Results of the study. The list of leading universities was formed; two average ratings were calculated: educational organizations; selection of scientific papers on the research topic. The analysis of scientific articles made it possible to describe two samples of scientific papers – Brazil, India, China, PRC, South Africa (28) and –countries of the USA, Great Britain (20). The obtained samples allowed us to generalize foreign approaches to the description of the concepts of students' personal qualities and innovative learning process.

Conclusion. The BRICS countries strive to improve the quality of specialist training through the involvement of students in social service, active international cooperation between universities of the BRICS countries, student and teacher exchange programs contribute to the enrichment of the educational process, positively affect the personal development, intellectual potential and leadership qualities of students. The practical value of the study lies in the possibility of applying the results obtained in the creation of effective educational programs.

KEYWORDS

higher education, BRICS countries, students' personal qualities, innovative development, traditions, value-worldview and behavioral attitudes, personal growth concepts, service learning, civic activity, social justice, leadership, cultural competencies

For Citation: Tarasova, N. V., Pyshkov, N. I., & Osadcheva, S. A. (2025). Theoretical Approaches and Practices of Students' Personal Development in the BRICS Higher Education System. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (4), 39–56. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.4.3>

Received: 16 February 2025 | Approved: 22 April 2025 | Published: 31 August 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Международные организации (ОЭСР, ЮНЕСКО и др.) связывают благополучие развития общества, в том числе со сформированностью определенных личностных качеств граждан [1]. Так, в публикациях ОЭСР обозначается потребность различных стран в находчивых, уважительных и толерантных гражданах, которые способны хорошо работать с другими и брать на себя личную и коллективную ответственность, становясь основой создания общественного блага [2]. ЮНЕСКО, представляя собственное видение непрерывного образования, признаёт тот факт, что «понимание непрерывного образования сильно различается не только в странах, но и в подсекторах системы образования», при этом подчеркивается особое место высшего образования в системе непрерывного образования [3, с. 9]. С 2013 года в рамках 37-й Генеральной конференции ЮНЕСКО был дан старт многостороннему сотрудничеству в сфере высшего образования [4].

Роль вузов в системе непрерывного образования, по мнению специалистов Института непрерывного обучения ЮНЕСКО [3, с.9], не должна ограничиваться предоставлением возможностей профессионального становления в соответствии с требованиями постоянно изменяющегося рынка труда, так как высшее образование призвано также «отвечать растущему спросу на возможности личностного развития и культурного обогащения обучающихся» [3, с. 9], соответственно социальная ориентированность университетов как институциональных центров развития общества приобретает особое значение [5].

Развитие международного взаимодействия стран БРИКС в сфере образования представляет собой возможность для студентов получить новый опыт взаимодействия с системами высшего образования других стран, в том числе и в рамках реализации ряда крупных проектов, одним из которых является Сетевой университет БРИКС (развитие многосторонних программ обучения в разных областях знаний). Без сомнений, расширение международного сетевого сотрудничества университетов способствует развитию науки и кадрового потенциала как России, так и ведущих стран БРИКС [6]; соответствует задачам, поставленным в стратегической программе академического лидерства в Российской Федерации «Приоритет-2030». Примером эффективного нетворкинга студентов и ученых являются зимние и летние школы, организованные на платформе проекта. В такие школы проходит отбор студентов из Китая, России, ЮАР, Индии, Бразилии и других стран формата БРИКС+ для совместной работы над решением конкретных стратегических задач и передачей культурного опыта [7]. Подобный консорциум в научном сообществе представлен рядом исследований, в том числе посвященных оценке сетевой коммуникации участников вузов и эффективности такого сотрудничества. Более того, постоянно действующей площадкой для коммуникации профессионального сообщества, включающий обсуждения представителей опорных вузов и министров образования стран-участниц БРИКС стал Форум «Алтай-Азия» [8]. Повышению международной конкурентоспособности университетов стран БРИКС, развитию педагогической и исследовательской деятельности способствует их устойчивое взаимодействие на индивидуальном, институциональном, национальном, наднациональном уровнях [4].

В центре внимания исследователей находится анализ всестороннего (целостного) развития обучающихся в системе высшего образования. Российские авторы Е.А. Коган и Е.И. Пронина, изучая влияние системы высшего образования на формирование личностных качеств и умений обучающихся, отмечают, что вуз «формирует и развивает умения и качества, необходимые для дальнейшего интеллектуального и личностного роста: творчески мыслить и решать нестандартные проблемы, ставить цели и реализовывать их, отстаивать своё мнение, иметь независимую оценку происходящего» [9, с. 127]. Ученые предлагают для определения качеств, характеризующих личностный рост, использовать понятия «социально значимые качества личности», «умения личности».

Ученый и практик Z. Song акцентирует внимание на изучение «концепций личностного роста обучающихся и фундаментальных основ их благополучия» [10, с. 39]. Учитывая важность личностного развития и роста для благополучия студентов по мнению ученых E. S. Yakunina, I. K. Weigold, A. Weigold [11, с. 63], образовательные организации высшего образования все чаще понимают необходимость создания соответствующей образовательной среды, способствующей академическому успеху, готовности к карьере и жизненной самореализации. В университетской среде личностный рост направлен на развитие самосознания, что позволяет студентам глубже понять свои ценности, убеждения, сильные и слабые стороны. Кроме того, личностный рост обу-

чающихся в вузе предполагает стремление их к значимым целям, связанным не только с получением знаний, освоением и развитием новых навыков, а с формированием профессионально-значимых качеств личности [12].

Значимость роли и функции службы поддержки студентов в профессиональном развитии; необходимость проведения для учащихся консультаций по преодолению психологических, поведенческих, социальных и эмоциональных расстройств и трудностей рассматриваются в работе С. Johnson et al. [13].

Примечательно, что большинство работ, посвященных развитию личностных качеств обучающихся [14]; влияние личностных качеств на финансовую грамотность студентов; самоформирование личности [15], касаются оценки собственных систем образования [16]; развитие деятельности студентов рассматривается в сопоставлении образовательных систем «востока» и «запада» (например, Индия и США) [17].

Таким образом, в центре внимания зарубежных исследователей находится поиск наиболее влиятельных теорий и подходов к развитию личности студентов; векторов влияния высшего образования на развитие личностных качеств обучающихся (K. Ariffin, N. A. M. Noor, A. Alias [18]); ключевых аспектах личностного роста студентов, по Z. Song [10]; стратегических компонентов личностного развития студентов в контексте комплексного подхода к повышению их интеллектуального потенциала (L.A. Pulatov [19]).

При анализе литературных данных было установлено, что личностные характеристики являются ключевыми детерминантами поведения человека, они влияют на все аспекты его жизни, включая академические достижения, производительность труда, социальную интеграцию, благополучие (как индивидуальное, так и общественное); как правило, их набор, зависит от стратегического видения и повестки развития системы высшего образования в конкретной стране, специализации вуза и направления подготовки студентов. Изучение актуальных направлений трансформации высшего образования в деятельности флагманских вузов стран БРИКС, в том числе в достижении учебных целей, в личностном и профессиональном развитии студентов позволит рассмотреть направленность основных и общеразвивающих образовательных программ в процессе обучения и воспитания студентов в странах БРИКС.

Целью настоящей статьи было описать теоретические подходы и успешные практики развития личностных качеств студентов в высшем образовании стран БРИКС. Для достижения поставленной цели использовался метод систематического обзора научной литературы PRISMA.

Статья является синтезом направлений предыдущих исследований авторов [20].

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Стоит обратить внимание, на то, что в системах образования разных стран обнаружены общие направления научных работ. Исследователи обращались к следующим понятиям: student engagement, service-learning, social skills, outreach, soft skills, civic engagement. Таким образом, исследователи утверждают, что личностные качества студентов можно развить в рамках образовательной и внеучебной деятельности, нацеленной на социальное служение и вовлечение студентов занять активную социальную позицию в обществе.

Наиболее значимым с точки зрения описания зарубежных подходов к концептуализации понятий «личностные и управленческие качества студентов» и «профессионально значимые качества студентов» является пересмотр концептуальных основ социальных и эмоциональных навыков (СЭН), предпринятый M. Steponavičius, C. Gress-Wright и A. Linzarini в 2023 году [21]. Авторами выявлены ограничения более ранней теоретической работы O. Chernyshenko, M. Kankaraš, F. Drasgow [22]: отсутствие четкой терминологии и определений; приоритетное использование моделей личностных черт; обусловленность процесса отбора навыков скорее операциональным, чем концептуальным подходом. Ученые отмечают, что набор распространенных терминов, используемых для обозначения СЭН, как правило, включает: компетенции XXI века, навыки трудоустройства, сильные стороны характера, некогнитивные навыки и умения,

личностные качества, мягкие навыки (soft skills), качества, определяющие и преобразующие навыки обучения на протяжении всей жизни [21, с.10].

Отличительной особенностью концепций, связанных с понятиями «навыки» (skills), «компетенции» (competencies), «гибкие навыки» (soft skills) [23], «базовые навыки» (basic skills), является то, что навыки можно приобрести в результате пройденного обучения, такие как: решение проблем, критическое мышление, коммуникация, сотрудничество и др. [24] Доступность и прозрачность оценки результатов обучения по приобретению новых навыков стало одной из причин по которой данные концепции стали популярны в начале 21 века [25]. С другой стороны, утверждение об отсутствии универсальности применения личностных качеств является спорным. Навыки не рассматривают такие фундаментальные качества, как ценностные убеждения, благодарность, щедрость, честность и другие. Подобное поведение можно воспитывать, но в связи узкостью термина «навыки» внутренние качества человека находятся в другой плоскости человеческих отношений. Можно предположить, что качества, связанные с основными добродетелями всех основных философских и религиозных традиций, не имеют особого значения в современном мире. В действительности они являются скорее вневременными, нежели своевременными [26].

В западных научных школах разделение навыков (skills) на когнитивные и некогнитивные является распространенным психологическим признаком для классификации. Так, оценка когнитивных навыков сводится к количественной оценке способностей к приобретению новых академических навыков и знаний, и иных способностей, связанных с познанием [27]. В свою очередь, оценка некогнитивных навыков является нетривиальной задачей, вызывающий интерес научного сообщества. Они представляют собой волевые качества личности, которые она направляет на достижение цели. К таким качествам можно отнести самоконтроль, установку на рост, здоровые социальные отношения, здравые суждения и способность к принятию решений. С. Мессик объясняет: «Как только термин «когнитивный» стал использоваться для обозначения интеллектуальных способностей и успеваемости по дисциплинам... термин «некогнитивный» по умолчанию выходит на первый план для описания всего остального» [28].

Подразумевается, что некогнитивные навыки постоянно находят проявление во всех жизненных ситуациях. Например, понимание цели обучения студентов определяется в процессе осмысления жизненных ориентиров студента [29], а обучение в среде предвзятости и стереотипного мышления подрывает саморегуляцию обучающегося [30].

Поскольку некогнитивные навыки – это способности, которые можно развивать, необходимо проводить формальную подготовку специалиста, претендующего на руководящую должность. Согласно результатам исследования, проведенного в университете Нью-Хэмпшир о развитии лидерских навыков руководителей образовательных программ, второй по важности категорией были названы навыки межличностного общения (interpersonal interaction) и личностные качества (personal traits), к которым относятся добросовестность (integrity), честность (honesty), справедливость (fairness) и нравственность (morality). Исследователи утверждают, что подобные качества необходимо воспитывать в будущих «этических лидерах», способных добросовестно выполнять свои обязанности и с пониманием принимать условия трудовой деятельности. Следовательно, лидеры должны обладать высокими этическими качествами и чувством справедливости [31].

Ряд исследователей акцентируют внимание на межличностных отношениях (interpersonal relationship) и их влиянии на успеваемость учащихся. Например, в работе И. Сулейменова отмечено, что у студентов в процессе обучения формируются убеждения, ориентации и ценности, которые соответствуют их окружению [32]. Таким образом, подобного рода взаимодействия в академической сфере прививает студентам убеждения и ценности, необходимые для эффективного функционирования в академической среде [33]. Основным признаком характеризующий данные группы личностных качеств является ориентированность на профессиональную деятельность руководителя, то есть применимость нравственных умений определена особенностями воспитания, которыми обладает руководитель. Психологи, изучающие индивидуальные различия, не прибегают к использованию термина «личностных качеств» (personal traits, personal qualities) [34], так как, используя данную терминологию можно предположить, что качества не могут быть изменены опытом людей. Обширное количество исследований по направлению развития личностных качеств занимаются изучением, где и когда в течение жизненного пути происходят изменения личности [35], какие образовательные программы обучения студентов могут способствовать их развитию [21].

Таким образом, можно заключить, что в зарубежной литературе понятия «личностные качества» и «навыки» относятся к единому концептуальному пространству несмотря на то, что коннотации (например, моральная составляющая) различны. Интересующие нас качества концептуально самостоятельны, общепризнаны как полезные для руководителя социальной службы, стабильны во времени, проявляются в ситуационных обстоятельствах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для анализа систем высшего образования стран БРИКС и ведущих университетов стран США и Великобритании необходимо было сформировать выборку научных работ, которые посвящены развитию личностных качеств студентов. Так как ранее подобного исследования не проводилось, требовалось выбрать метод отбора научных работ, позволяющий повысить прозрачность и качество выборки. Поиск научных работ в исследовании был проведен методом систематического обзора научной литературы PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), который представляет собой систему принципов и правил для систематизированного отбора научных работ [36].

Систематический обзор был проведен в четыре этапа:

1) На начальном этапе был сформирован запрос для поиска научных работ в открытых базах х исследований ERIC и Open Alex. Были запрошены 425 научных статей из зарубежных изданий на английском языке, которые описывают развитие личностных качеств студентов в высших учебных заведениях из списка стран БРИКС: Бразилия, Индия, КНР, ЮАР.

2) Второй этап исследования – проведен отбор научных статей ведущих университетов по тематике исследования. Список университетов стран БРИКС был сформирован на основе оценок позиции учебного заведения в таких рейтингах, как: QS World University Rankings (далее QS), Academic Ranking of World Universities (далее ARWU), Times Higher Education World University Rankings (далее – THE) за 2024 год. Если вуз находился хотя бы в двух рейтингах из трех, он включался в состав списка. Для полученного списка университетов был рассчитан усредненный рейтинг, по которому отбирались высшие учебные заведения.

Неоднократно исследователи проводили сравнение образовательных систем между университетами стран БРИКС и университетами западных школ США и Великобритании [17]. В связи с этим, в выборку были добавлены научные исследования стран США и Великобритании, в которых было рассмотрено формирование личностных качеств студентов. Для отобранных университетов также был рассчитан усредненный рейтинг с помощью оценок, полученных из QS, ARWU и THE.

В результате было сформировано две выборки: 41 научная работа из университетов стран Бразилии, Индии, КНР, ЮАР; 40 научных работ из университетов стран США и Великобритании.

3) Третий этап – проведен анализ содержания научных статей, вошедших в выборку. Отбирались те работы, содержание которых было посвящено развитию личностных качеств студентов в рамках образовательных программ высших учебных заведений, включенных в усредненный рейтинг. Таким образом, для последующего изучения были сформированы две выборки с релевантными исследованиями:

- выборка по отобранным университетам стран Бразилии, Индии, КНР, ЮАР включала 28 статей;
- выборка по отобранным университетам стран США, Великобритании включала 20 статью.

Четвертый этап – проведен контент-анализ содержания научных статей, вошедших в полученные выборки. Дополнительно был проведен анализ и проведено компарирование систем высшего образования в университетах стран США и Великобритании.

Методология является оригинальной, поскольку ранее в исследованиях не проводился сравнительный контент-анализ систем высшего образования стран БРИКС и ведущих университетов стран США и Великобритании на предмет оценки личностных качеств студентов.

В результате контент-анализа:

- а) концептуализировано понятие личностных качеств студентов в зарубежных образовательных системах;
- б) определены подходы, модели обучения и воспитания студентов при реализации основных и общеразвивающих образовательных программ в университетах стран БРИКС, США и Великобритании.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Научные работы, изучающие формирование личностных качеств студентов с 2000 до 2025 года распределены следующим образом. В таблице 1 показано распределение количества исследований по университетам и средний рейтинг университета из следующих стран БРИКС: Бразилия, Индия, КНР и ЮАР.

Таблица 1

Распределение научных статей по университетам стран Бразилия, Китай, Индия, ЮАР, США и Великобритания

Страна	Университет	Рейтинг	Количество исследований
США	Massachusetts Institute of Technology	2	2
США	Harvard University	3	2
США	Stanford University	3	6
Великобритания	University of Oxford	3	1
Великобритания	University of Cambridge	5	3
США	University of Chicago	18	1
КНР	Tsinghua University	18	1
США	Columbia University	26	2
КНР	Zhejiang University	40	1
КНР	Fudan University	42	2
КНР	Chinese University of Hong Kong	50	3
ЮАР	University of Cape Town	176	1
КНР	Beijing Normal University	197	1
Индия	Indian Institute of Science	218	3
ЮАР	Stellenbosch University	311	3
Бразилия	University of Campinas	317	2
ЮАР	University of Pretoria	354	3
ЮАР	University of Johannesburg	357	4
Великобритания	University of London	361	3
Индия	Anna University	383	2
Бразилия	Universidade Federal do Rio de Janeiro	502	1
Бразилия	Federal University of Rio Grande do Sul	697	1

Исследования в полученных выборках распределены по странам следующим образом: США – 13, ЮАР – 11, КНР – 8, Великобритания – 7, Индия – 5, Бразилия – 4 работы.

Количество исследований по теме формирования личностных качеств студентов в университетах США представлено значительно больше, чем в университетах других стран. При этом

Таблица 2

Основные направления исследований в изучении развития личностных качеств студентов в системах высшего образования странах БРИКС

Страна	Направления исследований	Ключевые концепции
Бразилия	Обучение на практике, цели устойчивого развития, экология	Student Engagement (вовлечение студентов), Outreach (просветительская деятельность и коммуникация), Service-Learning (Обучение служением)
КНР	Международное взаимодействие, обучение служением, инновационное развитие, вовлечение студентов	Outreach (просветительская деятельность и коммуникация), Multicultural Education (Международное взаимодействие в образовании), Social Learning (Социальное обучение), Student Engagment (Вовлечение студентов), Leadership (Лидерство), Civic Engagement (Гражданская активность), Community Engagement (Вовлечение сообщества), Service-Learning (Обучение служением)
Индия	Декolonизация образования, государственные программы развития образования, социокультурные аспекты	Service-Learning (Обучение служением), Assessment for Learning (Подход непрерывного оценивания), Community Service (Общественная деятельность) Social Norms (Нормы общественного поведения), Social Justice (Социальная справедливость), Volunteerism (Волонтерство)
ЮАР	Гражданская активность, социальная справедливость, вовлечение студентов в общественную деятельность	Service-Learning (Обучение служением), Student Engagment (Вовлечение студентов), Community Engagement (Вовлечение сообщества), Civic Engagement (Гражданская активность)

Анализ содержания научных статей, вошедших в полученные выборки, позволил охарактеризовать формирование и развитие личностных качеств студентов в системах высшего образования стран БРИКС.

Бразилия

Бразильские университеты стремятся вывести образовательный процесс за рамки традиционных форм обучения, тем самым развивая у студентов такие качества, как критическое мышление, лидерство, предпринимательский дух, социальную ответственность и способность работать в команде. Причиной подобных изменений служит направленность обучения студентов на соблюдение целей устойчивого развития. В исследованиях, проведенных федеральным университетом Рио-де-Жанейро и государственным университетом Кампинаса, позиция исследователей обоснована актуальностью 4-ой и 11-ой целями повестки ООН, поставленной на 2030 год по устойчивому развитию [37].

Задачей обучения является формирование в специалисте тех качества, которые способствуют экологическому развитию, учету интересов местных культурных сообществ и муниципальных властей. Этому способствует применение нестандартных подходов к обучению, таких как методы кооперативного обучения (например, вертикально-интегрированные проекты) [37], которые направлены на подготовку студентов к реальным вызовам современного мира с учетом принципов устойчивого развития.

КНР

Современное китайское образование нацелено на подготовку студентов к жизни в глобальном обществе, что подразумевает учет культурных особенностей, социальной активности и инновационного развития. Одной из озвученных в исследованиях причин социальной ориентированности образования служит сложившаяся академическая культура, стимулирующая высокую конкуренцию между студентами [38]. Следовательно, студенты оказываются не готовыми к общественно полезной деятельности.

Китайские университеты внедряют в образовательные программы концепцию обучения служением, что подразумевает от студентов участия в общественно полезной деятельности. Например, в университете Линнань студенты, участвующие в мероприятиях по обучению служением, прохо-

дят минимум 30 часов практики, используя знания, полученные на занятии [39]. Исследователи утверждают, что внедрение концепции обучения служением способствует личностному росту студентов посредством развития коммуникативных и организационных навыков, а также, чувства гражданской ответственности. Исследование показало, что студенты, которые воспринимают общественно полезную деятельность как значимую, активнее в нее вовлекаются. То есть уровень вовлечения и осознание важности играет ключевую роль в обучении служением.

Вовлечение студентов в образовательную и внеучебную деятельность озвучена как важная проблема в исследованиях университета Фудань и Чжэцзянского университета. Чтобы обеспечить академические успехи учащихся в многонациональном сообществе, университеты адаптируют образовательные программы для сохранения степени вовлечения в процесс обучения. Участие студентов в социально значимых инновационных проектах с международным взаимодействием способствует развитию толерантности и улучшают качество учебного процесса, что также может повысить вовлеченность студентов. Например, в рамках образовательного курса для разработки учебного проекта совместно работали студенты из Китая и Швеции [40].

Таким образом, образовательные программы китайских университетов ставят задачу о формировании личностных качеств студентов через комплексные образовательные подходы, которые учитывают межкультурный опыт, гражданскую ответственность, креативность и инновационное мышление. Исследования показывают, что для достижения поставленной задачи обучение должно быть реализовано с учетом концепции обучения служением и инновационных форматов обучения.

Индия

На протяжении полувека в образовательной системе Индии активно внедряются образовательные программы, ориентированные на развитие у студентов гражданской ответственности и социальной активности. Такие государственные программы как, National Service Scheme (NSS), National Education Policy 2020 (NEP 2020), Unnat Bharat Abhiyan (UBA), нацелены на вовлечение студентов в волонтерские проекты, направленные на решение социальных проблем. Особенно подчеркнута важность взаимного уважения и социальной справедливости в рамках «деколониализации» образования с целью формирования современных социальных ценностей и борьбы с дискриминацией (например, кастовой). Так, программа NSS сегодня распространена в 657 университетах Индии и за время ее существования с 1969 года участие в общественных проектах приняло более 7,4 миллиона студентов [41].

Несмотря на интернационализацию образования, правительство стремится поддержать сохранение локального знания через практико-ориентированное обучение. Исследователи Индийского научного института в Бангалоре описывают факторы, на которые должны обратить внимание преподаватели при вовлечении студентов в программы обучения служением в рамках национальной программы Unnat Bharat Abhiyan по экономическому и социальному развитию сельских общин Индии [42].

Программы развития образовательной системы Индии акцентируют внимание на гибкости образовательных подходов. Университеты оценивают результаты внедрения таких подходов, которые требуют от студентов адаптивности, креативности и принятия инициативы в свои руки. Исследователи пишут об эффективности подхода междисциплинарного обучения [43], подхода непрерывного оценивания (Assessment for Learning) [44] и инновационных проектов, связанных общественной деятельностью (Engineering Project in Community Service) [45]. В рамках национальной программы NEP 2020 система высшего образования Индии стремится предусмотреть интеграцию цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения эффективности обучения и персонализации образовательных траекторий.

Индийские государственные программы развития образования играют важную роль с позиции формирования общественного сознания студентов, знакомя их с понятиями социального и экономического неравенства, а также с важностью учета инклюзивности в решении социальных проблем. В свою очередь, опыт взаимодействия с местными сообществами способствует формированию у студентов национальных ценностей и сохранению локального знания. Студенты, прошедшие такие программы, демонстрируют более высокую гражданскую активность и осознают важность коллективных действий для развития общества.

ЮАР

Южноафриканская политика в сфере образования нацелена на преобразование высшего образования после политики расовой дискриминации до 1990-х годов. Поэтому университеты ЮАР играют важную роль в развитии гражданской активности студентов, которая выражается через вовлечение студентов в общественную деятельность.

Активное развитие в университетах ЮАР получила концепция обучения служением. Основной задачей внедрения концепции является поиск и достижение взаимосвязи между обучением и общественным благосостоянием в «незападном» контексте. Исследователи университета Йоханнесбурга рассматривают применение прикладных практических мероприятий на основе подхода обучения служением при подготовке сотрудников социальной сферы в Южной Африке [46]. В свою очередь в исследовании, проведенным учеными Стелленбосского университета подчеркивается необходимость в вовлечении студентов в обучение служению при обширном сотрудничестве университетов, как внутри страны, так и на международном уровне [47].

Несмотря на перспективность данного направления, результаты исследований показывают, что для достижения заданной цели в формировании личностных качеств студентов, таких как толерантность, коммуникативность и лидерство, требует долгосрочных вложений в обучение, так как однократные модули не дают постоянного эффекта при трансформации взглядов студентов. Также критическому анализу подвергается эффективность применения образовательных цифровых технологий для совершенствования учебного процесса. Авторы исследования призывают объективно оценивать отдачу от применения цифровых технологий и сконцентрировать внимание на усилении взаимодействия студенческой среды и общества через цифровые волонтерские программы [48].

Создание справедливой образовательной среды, поддерживающей межкультурное взаимодействие и студенческие инициативы, направленные на общественную деятельность, является основной задачей системы образования в ЮАР. При этом обучение в университете должно служить общественным благом, в результате которого специалист служит интересам общества, а не просто инструментом для рынка труда. Следовательно, университеты должны поддерживать баланс между академическими, экономическими и социальными целями.

Ведущие вузы США и Великобритании

Изучение систем высшего образования в США и Великобритании демонстрируют значительные различия в исторических, политических, экономических и социальных условиях, которые определяют отношения между высшими учебными заведениями и обществами, в которых они находятся. Углубленное изучение взаимодействия университетов и общества в рамках обучения служением предполагает наличие определенных факторов, определяющих причины применения данной концепции. К ним относятся: политические и экономические условия, мотивы участия в служении сообществу, и наличие заинтересованных сторон.

Внутренние проблемы формируют контекст обучения студентов. Так, например, актуальность полученных исследований Гарвардского университета обусловлена «остротой» вопросов глобальной, социальной и экологической справедливости в научных дисциплинах с целью защиты прав меньшинств [49]. Однако подобные проблемы не выделены как актуальные в исследованиях университетов стран БРИКС. Напротив, в исследовании университетского колледжа Лондона описаны проблемы динамики внедрения программ развития активной гражданской позиции в образовательный процесс в связи с консервативностью подходов обучения. Достижение социальной справедливости предполагается через вовлечение студентов в общественные инициативы и волонтерские программы [50].

Таким образом, важность концепции обучения служением [51], как способа воспитания требуемых личностных и социально значимых качеств студентов прослеживается во всех исследованиях из выборки стран БРИКС, также наблюдается влияние концепций западных университетов к вовлечению обучающихся в общественную деятельность. Вместе с тем, в системе образования стран БРИКС формируется общая терминологическая база, определяющая понятия социального служения, личностного роста в подготовке будущего специалиста.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В ходе проведенного исследования было установлено, что в научной литературе встречается множество трактовок понятия «личностные качества студентов». Полученные нами данные согласуются с исследованиями российских и зарубежных авторов, например, профессор Р.А. Литвак под личностными (индивидуальными) качествами подразумевают совокупность неповторимых врожденных и приобретенных качеств, укрепившихся в процессе социализации [52]; зарубежные авторы (M. Steponavičius, C. Gress-Wright и A. Linzarini) в своём исследовании отмечают, что набор распространенных терминов, как правило, включает: компетенции XXI века, навыки трудоустройства, сильные стороны характера, некогнитивные навыки и умения, личностные качества, мягкие навыки (soft skills), качества, определяющие и преобразующие навыки обучения на протяжении всей жизни [21, с. 10].

С результатами исследования согласуются и не вступают в противоречие другие научные работы: (J.R. Puerta Gómez et al. [53]) – влияние университетского образования на формирование и развитие черт личности; (Felix C., Aparicio S., Urbano D. [54]) – влияние факторов, связанных с различными формами лидерства (харизматическое/основанное на ценностях, ориентированное на команду, распределённое, гуманное, автономное и самозащитное); (L. Baron [55]) – развитие лидерских качеств у студентов соотносятся с развитием личностных качеств: критически важные компетенции в области коммуникации, построение команд и принятие ответственных решений.

Мы поддерживаем мнение S. Van Hemmen et al. [56] о распределённом лидерстве как о наиболее решающем факторе в развитии личностных качеств. Данная аргументация подтверждает результаты проведенного исследования и контент-анализа (I. Kotlyar, J. Richardson, L. Karakowsky) о том, что основное внимание в программах по развитию личностных качеств, лидерства уделяется самосознанию, изменению отношения, формированию команд и улучшению межличностного взаимодействия [57].

Анализ результатов реализованного авторами исследования и сопоставление их с выводами иных работ, близких по рассматриваемой тематике, показали, что до сих пор нет исчерпывающего определения понятия «личностные качества»; вместе с тем вузы должны уделять внимание развитию этих качеств наряду с академическими. Опыт успешных практик вузов стран БРИКС могут содействовать качеству подготовки будущих специалистов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В зарубежной литературе актуален вопрос разработки научных подходов к развитию личностных качеств студентов, но в исследовательском поле личностные качества студентов определяются неоднозначно: ключевые компетенции (когнитивные, социальные и гражданские, лидерские, культурные); ценностно-мировоззренческие, поведенческие установки, навыки и качества студентов; навыки творческого и критического мышления; социальные и эмоциональные навыки и др.
2. Исследователи фокусируются на различных перечнях (наборах) личностных качеств студентов, которые переосмысливаются и пересматриваются периодически в обновлённых версиях.
3. Контент-анализ зарубежных источников позволил выявить: теории и теоретические модели развития личности, актуальные для специалистов по организации работы со студентами образовательных организаций высшего образования; направления влияния высшего образования на сформированность личностных качеств обучающихся; ключевые аспекты личностного роста и факторы, которые влияют на личностный рост и благополучие обучающихся; стратегические компоненты личностного развития в контексте комплексного подхода к повышению интеллектуального потенциала студентов; роль положений аутентичного лидерства для развития лидерства в вузах и воспитания лидеров в современных условиях.
4. Результаты исследования дополняют понимание практических решений в образовательных системах стран БРИКС развития личностных качеств студентов, что будет способствовать разработке качественных основных образовательных и общеразвивающих программ в вузе.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Данная статья подготовлена в рамках государственного задания «РАНХиГС»

ЛИТЕРАТУРА

1. OECD Skills for Social Progress: The Power of Social and Emotional Skills, OECD Publishing, Paris. 2015. URL: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264226159-en> (дата обращения: 04.02.2025).
2. OECD PISA 2015 Results (Volume III): Students' Well-Being, OECD Publishing, Paris. 2017. URL: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264273856-en> (дата обращения: 04.02.2025)
3. Roche S., Yang J., Schneller Ch. The Role of Higher Education in Promoting Lifelong Learning. UIL publication series on lifelong learning policies and strategies. Publisher: UNESCO Institute for Lifelong Learning. 2015, 198 p. URL: https://www.researchgate.net/publication/316439293_The_Role_of_Higher_Education_in_Promoting_Lifelong_Learning/citation/download (дата обращения: 04.02.2025)
4. Sun J., Yang A. Optimism Beyond the Problems: BRICS Higher Education Cooperation from a Chinese Perspective. *Revista Española de Educación Comparada*. 2021, P. 103-122. DOI: 10.5944/reec.39.2021.29840.
5. Abedalqader R. et al. Social Responsibility during the COVID-19 Pandemic: Universities' Case in the BRICS Countries. 2021. Vol. 13(13). P. 7035. <https://doi.org/10.3390/su13137035>
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2021 № 729 «О мерах по реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030»». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400693960/> (дата обращения: 08.02.2025).
7. Баталина М.Л. //И зимой, и летом: академический нетворкинг СУ БРИКС». 2022. URL: <https://mspo.hse.ru/nubrics/news/812916469.html>. (дата обращения: 08.02.2025).
8. V Международный образовательный форум «Алтай – Азия 2022». URL: <https://altaiasia2022.asu.ru/> (дата обращения: 08.02.2025).
9. Коган Е.А., Пронина Е.И. От рутинной работы до творческой инициативы: как школа и вуз влияют на формирование личностных качеств и умений? // Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 5. С. 118-132. DOI: 10.31992/0869-3617-2022-31-5-118-132
10. Song Z. Personal Growth and Well-Being Among University Students: A Comprehensive Analysis. *Journal of Education in Black Sea Region*. 2024. Vol. 9. No. 2. P. 39-47. DOI:10.31578/jeps.v9i2.316. URL: https://www.researchgate.net/publication/382984755_Personal_Growth_and_Well-Being_Among_University_Students_A_Comprehensive_Analysis 0.31578/jeps.v9i2.316 (дата обращения: 08.02.2025).
11. Yakunina E.S., Weigold I. K., Weigold A. Personal growth initiative: Relations with acculturative stress and international student adjustment. *International Perspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation*, 2013. Vol. 2. No. 1. P. 62-71. DOI: 10.1037/a0030888
12. Tan J., Andriessen K. The Experiences of Grief and Personal Growth in University Students: A Qualitative Study. *International journal of environmental research and public health*. 2021. Vol. 18 (4). P. 1899. <https://doi.org/10.3390/ijerph18041899>
13. Johnson C., Gitay R., Abdel-Salam A.G., BenSaid A., Ismail R., Naji Al-Tameemi R.A., Romanowski M.H., Kazem Al Fakh B.M., Al Hazaa K. Student support in higher education: campus service utilization, impact, and challenges. *Heliyon*. 2022. Dec 22; 8(12):e12559. DOI: 10.1016/j.heliyon.2022.e12559.
14. Hu S., Gu J., Liu H. and Huang, Q. The moderating role of social media usage in the relationship among multicultural experiences, cultural intelligence, and individual creativity, *Information Technology & People*. 2017. Vol. 30. No. 2. P. 265-281. <https://doi.org/10.1108/ITP-04-2016-0099>
15. Goulart, M.A.d.O.V., da Costa Jr, N.C.A., Paraboni, A.L. and Luna, M.M.M. Can personality traits influence Brazilian university students' financial literacy? *Review of Behavioral Finance*. 2023. Vol. 15. No. 3. P. 410-426. <https://doi.org/10.1108/RBF-12-2021-0259>
16. Walker M. Dimensions of higher education and the public good in South Africa. *Higher Education*. 2018. Vol. 76, P. 555-569. <https://doi.org/10.1007/s10734-017-0225-y>
17. Howard D. E., Rao C. R. and Desmond, S. M. Borrowing from the East to Strengthen the West: Merging Public Health Case Studies of Community-Based Service-Learning Practices from India and the United States, *Journal of Community Practice*. 2010. Vol. 18, (2-3). P. 336-360. doi: 10.1080/10705422.2010.486997.
18. Ariffin K., Noor N. A. M., Alias A. Students' Expectation, Perception and Personal Development on Their University Education. *Asian Journal of University Education (AJUE)*. 2022. Vol. 18, No. 3 (July 2022). P. 803-817, DOI: 10.24191/ajue.v18i3.19003. URL: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1348448.pdf>
19. Pulatov L. A. System of personality development in higher education institutions. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*. 2024, vol.5, no.03 (May 2024), pp. 316-323. DOI: <https://doi.org/10.37547/mesmj-V5-I4-39>. URL: <https://mentaljournal-jspu.uz/index.php/mesmj/article/view/515>
20. Тарасова Н. В., Пышков Н. И. Теоретические подходы к проектированию образовательных курсов в системе корпоративного обучения: анализ зарубежных исследований // Перспективы науки и образования. 2024. № 6 (72). С. 708-719. doi: 10.32744/pse.2024.6.44
21. Steponavičius M., Gress-Wright C., Linzarini A. Social and emotional skills: Latest evidence on teachability and impact on life outcomes, OECD Education Working Papers. 2023. No. 304, OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/ba34f086-en>
22. Chernyshenko O., Kankaraš M., Drasgow F. Social and emotional skills for student success and well-being: Conceptual framework for the OECD study on social and emotional skills, OECD Education Working Papers, 2018. No. 173, OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/db1d8e59-en>
23. Heckman J.J., Kautz T. Hard evidence on soft skills, *Labour Economics*. 2012. Vol. 19, Issue 4. P. 451-464. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2012.05.014>.

24. Soland J., Hamilton L., Stecher B. Measuring 21st-century competencies: Guidance for educators. 2013. https://www.researchgate.net/publication/267269458_Measuring_21st-century_competencies_Guidance_for_educators (accessed 08 February 2025)
25. National Research Council. Education for Life and Work: Developing Transferable Knowledge and Skills in the 21st Century. Washington, DC: The National Academies Press. 2013. <https://doi.org/10.17226/13398>.
26. Duckworth A.L., Yeager D.S. Measurement Matters: Assessing Personal Qualities Other Than Cognitive Ability for Educational Purposes. *Educational researcher* (Washington, D.C. : 1972), 2015. May. Vol. 44(4). P. 237-251. doi: 10.3102/0013189X15584327.
27. Levin H.M. The Utility and Need for Incorporating Noncognitive Skills Into Large-Scale Educational Assessments. In: von Davier, M., Gonzalez, E., Kirsch, I., Yamamoto, K. (eds) *The Role of International Large-Scale Assessments: Perspectives from Technology, Economy, and Educational Research*. Springer, Dordrecht. 2013. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4629-9_5
28. Messick S. Potential uses of noncognitive measurement in education. *Journal of Educational Psychology*. 1979. Vol. 71(3). P. 281-292. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.71.3.281>
29. Yeager D. S., Henderson M. D., Paunesku D., Walton G. M., D'Mello S., Spitzer B. J., Duckworth A. L. (2014). Boring but important: A self-transcendent purpose for learning fosters academic self-regulation. *Journal of Personality and Social Psychology*. 2024. Vol. 107(4). P. 559-580. <https://doi.org/10.1037/a0037637>
30. Inzlicht M., Kang S. K. Stereotype threat spillover: How coping with threats to social identity affects aggression, eating, decision making, and attention. *Journal of Personality and Social Psychology*. 2010. Vol. 99(3). P. 467-481. <https://doi.org/10.1037/a0018951>
31. Kalargyrou V., Pescosolido A.T., Kalagiros E.A., Leadership skills in management education. *Academy of Educationl Leadership Journal*. 2012. https://scholars.unh.edu/hospman_facpub/13 (accessed 08 February 2025)
32. Suleimenov I., Shaltykova Dina, Obukhova P., Stentsova A., Suleymenova K. Quantitative theory of effectiveness of highest education: role of interpersonal communications. *European Journal of Educational Sciences*. 2014. Vol. 1, No. 2. URL: <https://ejes.eu/wp-content/uploads/2016/01/1-2-15.pdf> (accessed 08 February 2025)
33. Martin A. Interpersonal Relationships and Students' Academic and Non-Academic Development. In: Zandvliet, D., Brok, P.d., Mainhard, T., Tartwijk, J.v. (eds) *Interpersonal Relationships in Education. Advances in Learning Environments Research*. Sense Publishers, Rotterdam. 2014. https://doi.org/10.1007/978-94-6209-701-8_2
34. Caspi A., Roberts B., Shiner R. Personality Development: Stability and Change. *Annual review of psychology*. 2005. Vol. 56. P. 453-84. DOI: 10.1146/annurev.psych.55.090902.141913.
35. Roberts B., Jackson, J. J., Duckworth A. L., & Von Culin K. Personality Measurement and Assessment in Large Panel Surveys. *Forum for health economics & policy*. 2011. Vol. 14(3), P. 1268. <https://doi.org/10.2202/1558-9544.1268>
36. Liberati A., Altman, D., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P, Ioannidis, J, Clarke, M, Devereaux, P.J., Kleijnen, J., Moher, D. The PRISMA Statement for Reporting Systematic Reviews and Meta-Analyses of Studies That Evaluate Health Care Interventions: Explanation and Elaboration. *Journal of clinical epidemiology*. 2009, Vol. 62. DOI: <https://doi.org/e1-34>. 10.1136/bmj.b2700
37. Morini C., Azevedo A. T., Inácio Júnior E., & Coyle E. J. A Vertically Integrated Project (VIP) as a learning experience to foster entrepreneurship education. *REGPE. Entrepreneurship and Small Business Journal*, 2022. Vol. 12(1). <https://doi.org/10.14211/ibjesb.e2333>
38. Li Y., Guo F., Yao M., Wang C. and Yan W. The Role of Subjective Task Value in Service-Learning Engagement among Chinese College Students. *Frontiers in Psychology*. 2016. 7:954. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00954
39. Hok Ka C., Chan C., Cheung-ming A. The Long-Term Impact of Service-Learning on Graduates' Civic Engagement and Career Exploration in Hong Kong. *Journal of Higher Education Outreach and Engagement*. 2016. Vol. 20, P. 37-56.
40. Charlotta J., Qinmin Y., Carl-Henric N., Jun J., Andreas L., Anders W., (2014) Fostering Automatic Control Students to Become Innovators, *IFAC Proceedings Volumes*. 2014. Vol. 47, Issue 3, P. 12255-12260. <https://doi.org/10.3182/20140824-6-ZA-1003.00229>
41. Sanjoy M., Tuhin Kumar S. The Impact of National Service Scheme (NSS) on Social Norms and Values of Higher Education Students. *IJFMR - International Journal for Multidisciplinary Research*. 2024. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i06.34190>.
42. Bandi S., Joshi G., Shettar A., Kandakatla R. Exploring Motivational Factors for Faculty Engagement in Service-Learning Courses: Perspectives from Indian Undergraduate Engineering. 2024, P. 117-126. DOI: 10.52202/073963-0015.
43. Davis A. R., and Kishore S. B. Fostering Civic Engagement and Community Development Through Service-Learning Capstone Courses in Higher Education: An In-Depth Analysis of Department Models in Indian Universities. *Enhancing Curricula with Service Learning Models*, edited by Sharon Valarmathi, et al., IGI Global, 2024, pp. 204-220. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-5933-4.ch010>
44. Rajendran M. Sociocultural perspective on assessment for learning: exploring pre-service teachers' understanding. *International Journal of Social Science And Human Research*. 2022. Vol. 5(10). P. 4567-4570. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i10-21>.
45. Wagner D. N., Oakes W. C., Dahiya, A. Engagement in Practice: Exploring Student and Instructor Perspectives in a Global Service Learning Experience towards a More Reciprocal and Decolonialized Partnership Paper presented at 2023 ASEE Annual Conference & Exposition, Baltimore, Maryland. 2023,

- June. <https://doi.org/10.18260/1-243294>
46. Petersen N., Henning E. Service learning and the practice of social justice and care. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*. 2018. Vol. 28(4), P. 436-448. <https://doi.org/10.1080/10911359.2017.1418697>
 47. Thomson A., Smith-Tolken A., Naidoo T., Bringle R. Service Learning and Community Engagement: A Comparison of Three National Contexts. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*. 2011. Vol. 22. P. 214-237. DOI: 10.1007/s11266-010-9133-9
 48. Immenga C. Leveraging Ed-tech in the Co-curricular Space: Reflections on Design and Development Aspects of the Class Representative Induction Programme at the University of Cape Town. *Journal for Students Affairs in Africa*. 2021. Vol. 9. P. 167-182. DOI: 10.24085/jsaa.v9i1.1436.
 49. Lasker G. A., Mellor K. E., Mullins M. L., Nesmith S. M., Simcox N. J. Social and Environmental Justice in the Chemistry Classroom. *Journal of Chemical Education*. 2017. Vol. 94 (8). P. 983-987. DOI: 10.1021/acs.jchemed.6b00968
 50. Brewis G. From service to action? Students, volunteering and community action in mid twentieth-century Britain. *British Journal of Educational Studies*. 2010. Vol. 58. No. 4. P. 439-49. URL: <http://www.jstor.org/stable/40980911>
 51. Галкина А.Д., Никольский В.С. Воспитание чувства долга и ответственности перед обществом: специфика подхода «Обучение служением» в Китае // Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 3. С. 141-161. DOI: 10.31992/0869-3617-2024-33-3-141-161.
 52. Литвак Р. А. Проблемы современной социализации личности // Вестник Оренбургского государственного университета, 2018. № 3 (215), С. 34-38. DOI: 10.25198/1814-6457-215-34
 53. Puerta Gómez J.R., Aceituno-Aceituno P., Burgos García C., González-Ortiz-de-Zárate A. The Role of Higher Education in Shaping Essential Personality Traits for Achieving Success in Entrepreneurship in Spain. *Behavioral Sciences*. 2024. Vol. 14. P. 151. <https://doi.org/10.3390/bs14030151>.
 54. Felix C., Aparicio S., Urbano D. Leadership as a driver of entrepreneurship: an international exploratory study. *Journal of Small Business and Enterprise Development*. 2018. Vol. 26. P. 397-420. DOI: 10.1108/JSBED-03-2018-0106.
 55. Baron L. Authentic leadership and mindfulness development through action learning. *Journal of Managerial Psychology*. 2016. Vol. 31(1). P. 296-311. <https://doi.org/10.1108/JMP-04-2014-0135>.
 56. Van Hemmen S., Alvarez C., Peris-Ortiz M., Urbano D. Leadership Styles and Innovative Entrepreneurship: An International Study. *Cybernetics and Systems*. 2015. Vol. 46. P. 271-286. DOI: 10.1080/01969722.2015.1012896
 57. Kotlyar I., Richardson J., Karakowsky L. Learning to lead from outsiders: The value of career communities as a source of external peer coaching. *Journal of Management Development*. 2015. Vol. 34. P. 1262-1271. DOI: 10.1108/JMD-05-2015-0076
 58. Kharlanov, A. S., & Ukubassova, G. S. Issues of Interaction between BRICS and RCEP in the Framework of Global Economic Integration. *Economic consultant*. 2022. No. 2. P. 13-22. <https://doi.org/10.46224/ecoc.2022.2.2>

REFERENCES

1. OECD Skills for Social Progress: The Power of Social and Emotional Skills, OECD Publishing, Paris. 2015. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264226159-en>
2. OECD PISA 2015 Results (Volume III): Students' Well-Being, OECD Publishing, Paris. 2017. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264273856-en>
3. Roche S., Yang J., Schneller Ch. The Role of Higher Education in Promoting Lifelong Learning. UIL publication series on lifelong learning policies and strategies. Publisher: UNESCO Institute for Lifelong Learning. 2015, 198 p. URL. Available at: https://www.researchgate.net/publication/316439293_The_Role_of_Higher_Education_in_Promoting_Lifelong_Learning/citation/download (accessed 04 February 2025)
4. Sun J., Yang A. Optimism Beyond the Problems: BRICS Higher Education Cooperation from a Chinese Perspective. *Revista Española de Educación Comparada*, 2021, Is. 39, pp. 103-122. DOI: 10.5944/reec.39.2021.29840.
5. Abedalqader R. et al. Social Responsibility during the COVID-19 Pandemic: Universities' Case in the BRICS Countries. *Sustainability*, 2021, vol. 13(13), pp. 7035. <https://doi.org/10.3390/su13137035>.
6. Resolution of the Government of the Russian Federation of 13.05.2021 № 729 "On measures to implement the program of strategic academic leadership 'Priority 2030'". Available at: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400693960/> (accessed 08 February 2025) (In Russ.)
7. Batalina M.L. In Winter and in Summer: Academic Networking of the BRICS SU". 2022. Available at: <https://mspo.hse.ru/nubrics/news/812916469.html>. (accessed 08 February 2025) (In Russ.)
8. V International Educational Forum "Altai – Asia 2022". Available at: <https://altaiasia2022.asu.ru/> (accessed 08 February 2025) (In Russ.)
9. Kogan E.A., Pronina E.I. From routine work to creative initiative: how school and university influence the formation of personal qualities and skills? *Higher Education in Russia*, 2022, vol. 31, vol. 5, pp. 118-132. DOI: <https://10.31992/0869-3617-2022-31-5-118-132>
10. Song Z. Personal Growth and Well-Being Among University Students: A Comprehensive Analysis. *Journal of Education in Black Sea Region*, 2024, vol. 9, no. 2, pp. 39-47. DOI: 10.31578/jrebs.v9i2.316

11. Yakunina E.S., Weigold I. K., Weigold A. Personal growth initiative: Relations with acculturative stress and international student adjustment. *International Perspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation*, 2013. vol. 2, no. 1, pp. 62-71. <https://doi.org/10.1037/a0030888>
12. Tan J., Andriessen K. The Experiences of Grief and Personal Growth in University Students: A Qualitative Study. *International journal of environmental research and public health*, 2021, vol. 18 (4), p. 1899. <https://doi.org/10.3390/ijerph18041899>
13. Johnson C., Gitay R., Abdel-Salam A.G., BenSaid A., Ismail R., Naji Al-Tameemi R.A., Romanowski M.H., Kazem Al Fakih B.M., Al Hazaa K. Student support in higher education: campus service utilization, impact, and challenges. *Heliyon*, 2022, vol. 8(12). doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e12559.
14. Hu S., Gu J., Liu H. and Huang, Q. The moderating role of social media usage in the relationship among multicultural experiences, cultural intelligence, and individual creativity. *Information Technology & People*, 2017, vol. 30, no. 2, pp. 265-281. <https://doi.org/10.1108/ITP-04-2016-0099>
15. Goulart, M.A.d.O.V., da Costa Jr, N.C.A., Paraboni, A.L. and Luna, M.M.M. Can personality traits influence Brazilian university students' financial literacy? *Review of Behavioral Finance*, 2023, vol. 15, no. 3, pp. 410-426. <https://doi.org/10.1108/RBF-12-2021-0259>
16. Walker M. Dimensions of higher education and the public good in South Africa. *Higher Education*, 2018, vol. 76, pp. 555-569. <https://doi.org/10.1007/s10734-017-0225-y>
17. Howard D. E., Rao C. R. and Desmond, S. M. Borrowing from the East to Strengthen the West: Merging Public Health Case Studies of Community-Based Service-Learning Practices from India and the United States. *Journal of Community Practice*, 2010, vol. 18, (2-3), pp. 336-360. doi: 10.1080/10705422.2010.486997.
18. Ariffin K., Noor N. A. M., Alias A. Students' Expectation, Perception and Personal Development on Their University Education. *Asian Journal of University Education (AJUE)*, 2022, vol. 18, Number 3 (July 2022), pp. 803-817. DOI: 10.24191/ajue.v18i3.19003
19. Pulatov L. A. System of personality development in higher education institutions. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2024, vol. 5, no. 03 (May 2024), pp. 316-323. Available at: DOI: <https://doi.org/10.37547/mesmj-V5-I4-39>. <https://mentaljournal-jspu.uz/index.php/mesmj/article/view/515>
20. Tarasova N. V., Pyshkov N. I. Theoretical approaches to the design of educational courses in the system of corporate training: analysis of foreign studies. *Perspectives of Science and Education*, 2024, vol. 6 (72), pp. 708-719. doi: 10.32744/pse.2024.6.44 (In Russ.)
21. Steponavičius M., Gress-Wright C., Linzarini A. Social and emotional skills: Latest evidence on teachability and impact on life outcomes, OECD Education Working Papers, 2023, no. 304, OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/ba34f086-en>
22. Chernyshenko O., Kankaraš M., Drasgow F. Social and emotional skills for student success and well-being: Conceptual framework for the OECD study on social and emotional skills, OECD Education Working Papers, 2018, no. 173, OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/db1d8e59-en>
23. Heckman J.J., Kautz T. Hard evidence on soft skills. *Labour Economics*, 2012, vol. 19, Issue 4, pp. 451-464. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2012.05.014>.
24. Soland J., Hamilton L., Stecher B. Measuring 21st-century competencies: Guidance for educators. 2013. Available at: https://www.researchgate.net/publication/267269458_Measuring_21st-century_competencies_Guidance_for_educators (accessed 08 February 2025)
25. National Research Council. Education for Life and Work: Developing Transferable Knowledge and Skills in the 21st Century. Washington, DC: The National Academies Press. 2013. <https://doi.org/10.17226/13398>.
26. Duckworth A.L., Yeager D.S. Measurement Matters: Assessing Personal Qualities Other Than Cognitive Ability for Educational Purposes. *Educational researcher* (Washington, D.C.: 1972), 2015. May; vol. 44(4): pp.237-251. doi: 10.3102/0013189X15584327.
27. Levin H.M. The Utility and Need for Incorporating Noncognitive Skills Into Large-Scale Educational Assessments. In: von Davier, M., Gonzalez, E., Kirsch, I., Yamamoto, K. (eds) *The Role of International Large-Scale Assessments: Perspectives from Technology, Economy, and Educational Research*. Springer, Dordrecht. 2013. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4629-9_5
28. Messick S. Potential uses of noncognitive measurement in education. *Journal of Educational Psychology*, 1979. vol. 71(3), pp. 281-292. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.71.3.281>
29. Yeager D. S., Henderson M. D., Paunesku D., Walton G. M., D'Mello S., Spitzer B. J., Duckworth A. L. (2014). Boring but important: A self-transcendent purpose for learning fosters academic self-regulation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 2024. vol. 107(4), pp. 559-580. <https://doi.org/10.1037/a0037637>
30. Inzlicht M., Kang S. K. Stereotype threat spillover: How coping with threats to social identity affects aggression, eating, decision making, and attention. *Journal of Personality and Social Psychology*, 2010. vol. 99(3), pp. 467-481. <https://doi.org/10.1037/a0018951>
31. Kalargyrou V., Pescosolido A.T., Kalagiros E.A., Leadership skills in management education. *Academy of Education Leadership Journal*, 2012. https://scholars.unh.edu/hospman_facpub/13 (accessed 08 February 2025)
32. Suleimenov I., Shaltykova Dina, Obukhova P., Stentsova A., Suleymenova K. Quantitative theory of effectiveness of highest education: role of interpersonal communications. *European Journal of Educational Sciences*. June 2014 edition vol. 1, no. 2. Available at: <https://ejes.eu/wp-content/uploads/2016/01/1-2-15.pdf> (accessed 08 February 2025)
33. Martin A. Interpersonal Relationships and Students' Academic and Non-Academic Development. In: Zandvliet, D., Brok, P.d., Mainhard, T., Tartwijk, J.v. (eds) *Interpersonal Relationships in Education*.

- Advances in Learning Environments Research. Sense Publishers, Rotterdam. 2014. https://doi.org/10.1007/978-94-6209-701-8_2(accessed 12 February 2025)
34. Caspi A., Roberts B., Shiner R. Personality Development: Stability and Change. *Annual review of psychology*, 2005, vol. 56, pp. 453-84. DOI: 10.1146/annurev.psych.55.090902.141913.
 35. Roberts B., Jackson J. J., Duckworth A. L., & Von Culin K. Personality Measurement and Assessment in Large Panel Surveys. *Forum for health economics & policy*, 2011, vol. 14(3), p. 1268. <https://doi.org/10.2202/1558-9544.1268>
 36. Liberati A., Altman, D, Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P, Ioannidis, J, Clarke, M, Devereaux, P.J., Kleijnen, J., Moher, D. The PRISMA Statement for Reporting Systematic Reviews and Meta-Analyses of Studies That Evaluate Health Care Interventions: Explanation and Elaboration. *Journal of clinical epidemiology*, 2009, vol. 62. <https://doi.org/e1-34.10.1136/bmj.b2700>
 37. Morini C., Azevedo A. T., Inácio Júnior E., & Coyle E. J. A Vertically Integrated Project (VIP) as a learning experience to foster entrepreneurship education. REGEPE. *Entrepreneurship and Small Business Journal*, 2022. vol. 12(1). <https://doi.org/10.14211/ibjesb.e2333>
 38. Li Y., Guo F., Yao M., Wang C. and Yan W. The Role of Subjective Task Value in Service-Learning Engagement among Chinese College Students. *Frontiers in Psychology*, 2016, vol. 7, p. 954. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00954
 39. Hok Ka C., Chan C., Cheung-ming A. The Long-Term Impact of Service-Learning on Graduates' Civic Engagement and Career Exploration in Hong Kong. *Journal of Higher Education Outreach and Engagement*, 2016, vol. 20, pp. 37-56.
 40. Charlotta J., Qinmin Y., Carl-Henric N., Jun J., Andreas L., Anders W., (2014) Fostering Automatic Control Students to Become Innovators. *IFAC Proceedings Volumes*, 2014, vol. 47, Issue 3, pp. 12255-12260. <https://doi.org/10.3182/20140824-6-ZA-1003.00229>.
 41. Sanjoy M., Tuhin Kumar S. The Impact of National Service Scheme (NSS) on Social Norms and Values of Higher Education Students. *IJFMR - International Journal for Multidisciplinary Research*, 2024. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i06.34190>.
 42. Bandi S., Joshi G., Shettar A., Kandakatla R. Exploring Motivational Factors for Faculty Engagement in Service-Learning Courses: Perspectives from Indian Undergraduate Engineering, 2024, pp. 117-126. DOI: 10.52202/073963-0015.
 43. Davis A. R., and Kishore S. B. Fostering Civic Engagement and Community Development Through Service-Learning Capstone Courses in Higher Education: An In-Depth Analysis of Department Models in Indian Universities. Enhancing Curricula with Service Learning Models, edited by Sharon Valarmathi, et al., IGI Global, 2024, pp. 204-220. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-5933-4>.
 44. Rajendran M. Sociocultural perspective on assessment for learning: exploring pre-service teachers' understanding. *International Journal of Social Science and Human Research*, 2022. vol. 5(10), pp .4567-4570. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i10-21>.
 45. Wagner D. N., Oakes W. C., Dahiya, A. Engagement in Practice: Exploring Student and Instructor Perspectives in a Global Service Learning Experience towards a More Reciprocal and Decolonialized Partnership Paper presented at 2023 ASEE Annual Conference & Exposition, Baltimore, Maryland. 2023, June. <https://doi.org/10.18260/1-243294>
 46. Petersen N., Henning E. Service learning and the practice of social justice and care. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 2018, vol. 28(4), pp. 436-448. <https://doi.org/10.1080/10911359.2017.1418697>
 47. Thomson A., Smith-Tolken A., Naidoo T., Bringle R. Service Learning and Community Engagement: A Comparison of Three National Contexts. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 2011, vol. 22, pp. 214-237. DOI: 10.1007/s11266-010-9133-9
 48. Immenga C. Leveraging Ed-tech in the Co-curricular Space: Reflections on Design and Development Aspects of the Class Representative Induction Programme at the University of Cape Town. *Journal for Students Affairs in Africa*, 2021, vol. 9, pp. 167-182. DOI: 10.24085/jsaa.v9i1.1436
 49. Lasker G. A., Mellor K. E., Mullins M. L., Nesmith S. M., Simcox N. J. Social and Environmental Justice in the Chemistry Classroom. *Journal of Chemical Education*, 2017, vol. 94 (8), pp. 983-987. DOI: 10.1021/acs.jchemed.6b00968
 50. Brewis G. From service to action? Students, volunteering and community action in mid twentieth-century Britain. *British Journal of Educational Studies*, 2010, vol. 58, no. 4, pp. 439-49. Available at: <http://www.jstor.org/stable/40980911>.
 51. Galkina A.D., Nikolsky V.S. Education of the sense of duty and responsibility to society: the specifics of the approach "Service Learning" in China. *Higher Education in Russia*, 2024, vol. 33, no. 3, pp. 141-161. DOI: 10.31992/0869-3617-2024-33-3-141-161. (In Russ.)
 52. Litvak R. A. Problems of modern socialization of personality. *Vestnik of Orenburg State University*, 2018. no. 3 (215), pp.34-38. DOI: 10.25198/1814-6457-215-34 (In Russ.)
 53. Puerta Gómez J.R., Aceituno-Aceituno P., Burgos García C., González-Ortiz-de-Zárate A. The Role of Higher Education in Shaping Essential Personality Traits for Achieving Success in Entrepreneurship in Spain. *Behavioral Sciences*, 2024, vol. 14, p. 151. <https://doi.org/10.3390/bs14030151>.
 54. Felix C., Aparicio S., Urbano D. Leadership as a driver of entrepreneurship: an international exploratory study. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 2018, vol. 26, pp. 397-420. DOI: 10.1108/JSBED-03-2018-0106.
 55. Baron L. Authentic leadership and mindfulness development through action learning. *Journal of Managerial*

- Psychology*, 2016, vol. 31(1), pp. 296-311. <https://doi.org/10.1108/JMP-04-2014-0135>.
56. Van Hemmen S., Alvarez C., Peris-Ortiz M., Urbano D. Leadership Styles and Innovative Entrepreneurship: An International Study. *Cybernetics and Systems*, 2015, vol. 46, pp. 271–286. DOI: 10.1080/01969722.2015.1012896
57. Kotlyar I., Richardson J., Karakowsky L. Learning to lead from outsiders: The value of career communities as a source of external peer coaching. *Journal of Management Development*, 2015, vol. 34, pp. 1262-1271. DOI: 10.1108/JMD-05-2015-0076
58. Kharlanov, A. S., & Ukubassova, G. S. Issues of Interaction between BRICS and RCEP in the Framework of Global Economic Integration. *Economic consultant*, 2022, no. 2, pp. 13–22. <https://doi.org/10.46224/ecoc.2022.2.2>

Авторы

Тарасова Наталья Владимировна
(Россия, г. Москва)

Доцент, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра развития образования института «Высшая школа государственного управления»

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

E-mail: tarasova-nv@ranepa.ru
ORCID ID: 0000-0002-3344-4711
Researcher ID: S-6503-2018
Scopus Author ID: 57221315131

Пышков Никита Игоревич
(Россия, г. Москва),

Старший преподаватель кафедры «Теории и систем отраслевого управления» Института управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

E-mail: pyshkov-ni@ranepa.ru
ORCID ID: 0009-0000-1815-0582

Осадчева Светлана Анатольевна
(Россия, г. Москва)

Кандидат экономических наук, заместитель директора Научно-образовательного центра развития образования института «Высшая школа государственного управления»

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

E-mail: osadcheva-sa@ranepa.ru
ORCID ID: 0000-0001-9110-6705

Authors

Natalya V. Tarasova
(Russia, Moscow)

Csнд. Sci. (Educ.), Assistant Professor, Leading Researcher of the Scientific and Educational Center for Educational Development of the Institute “Higher School of Public Administration Institute”

Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation

E-mail: tarasova-nv@ranepa.ru
ORCID ID: 0000-0002-3344-4711
Researcher ID: S-6503-2018
Scopus Author ID: 57221315131

Nikita I. Pyshkov
(Russia, Moscow)

Senior Lecturer of the Department of “Theory and Systems of Branch Management”, Institute of Management Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation

E-mail: pyshkov-ni@ranepa.ru
ORCID ID: 0009-0000-1815-0582

Svetlana A. Osadcheva
(Russia, Moscow)

Cand. Sci. (Econ.), Deputy Director of the Scientific and Educational Center for Educational Development of the “Higher School of Public Administration Institute”

Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation

E-mail: osadcheva-sa@ranepa.ru
ORCID ID: 0000-0001-9110-6705

Вклад авторов

Тарасова Н. В.: концептуализация, методология, создание рукописи и ее редактирование, руководство исследованием

Пышков Н. И.: верификация данных, проведение исследования, создание черновика рукописи, визуализация

Осадчева С. А.: верификация данных, проведение исследования, создание черновика рукописи, администрирование проекта

© Тарасова Н. В., Пышков Н. И., Осадчева С. А., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution

Natalya V. Tarasova: Conceptualization, Methodology, Writing - Review & Editing, Supervision

Nikita I. Pyshkov: Validation, Investigation, Writing - Original Draft, Visualization

Svetlana A. Osadcheva: Validation, Investigation, Writing - Original Draft, Project administration

© Natalya V. Tarasova, Nikita I. Pyshkov, Svetlana A. Osadcheva, 2025

The author's declared no conflicts of interest